

ПЕШЕХОДНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ МАГНИТОМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР MAGIC GF-01

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН создан ряд современных приборов, предназначенных для различных геофизических, научно-исследовательских и поисковых работ, для измерения и изучения градиента магнитного поля (ГМП) в пространстве и в различных условиях и средах. Приборы позволяют проводить измерения как в статическом положении «измерительной базы градиентометра», так и при ее перемещении в пространстве, причем измерительная база может быть фиксированной («жесткой») или переменной длины. В состав серии вошел пешеходный малогабаритный магнитометр-градиентометр MAGIC GF-01. Отличительными особенностями прибора являются современный дизайн и увеличенная «измерительная база» (до 1 м). Наличие графического дисплея, на котором отображается информация об измеренном магнитном поле в единицах магнитной индукции — нанотеслах (нТл) и текущий (во времени) график измеряемого градиента магнитного поля на «измерительной базе», зафиксированный при помощи магнитного

измерительного преобразователя (МИП), а также наличие твердотельной памяти для хранения измеренных данных и программного обеспечения. Все это позволяет обрабатывать полученные данные в темпе эксперимента путем оперативной визуализации магнитных карт по измеренным точкам, определять глубину залегания объекта при поисковых работах. Предусмотрена возможность передачи данных в компьютер.

Магнитометр является векторным прибором и имеет один измерительный диапазон для измерения линейного ГМП в пространстве, равный $0... \pm 20\ 000$ нТл. При этом возможно масштабирование регистрации данных на графическом индикаторе в 2 и в 4 раза, то есть уменьшение величины измерительного диапазона прибора до величины соответственно $\pm 10\ 000$ и $\pm 5\ 000$ нТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства блока измерения и накопления (БИН) для измерительного диапазона составляет 1 нТл. Относительная погрешность измерений не менее 0,1 %. Цикл автоматических измерений 0,1 с. Предусмотрена воз-

можность изменения цикла автоматических измерений программно. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт, что позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 ч. Накопленные данные передаются в персональный компьютер по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 9600 бод.

Питание прибора подается от источника постоянного тока напряжением 9 В, при этом предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (напряжением 220 В, 50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 9...12 В. В приборе предусмотрена возможность контроля напряжения источника питания на графическом дисплее. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 0,6 Вт. Габаритные размеры: МИП — $105 \times 47 \times 17$ мм, БИН — $228 \times 115/72 \times 48$ мм. Общая масса прибора в укладочном ящике не превышает 1,8 кг.

Зверев А. С., Куриаков В. Х., Любимов В. В.

E-mail: lyubimov@izmiran.rssi.ru □

